

Истиқлол даври ўзбек лирикасида услубий изланишлар

Джуманиязова Насиба

, УрДУ доценти,

Хажибоев Кишин, ўқитувчи.

Аннотация. Мазкур мақолада истиқлол даври ўзбек лирикасининг ўзига хос жиҳатлари, услубий ва шаклий хусусиятлари тадқиқ қилинган.

Аннотация.

Annotation.

Калит сўзлар. Услуб, мавзу, жанр, ижод эркинлиги, анъана, учликлар, мажозий-рамзий образлилик, миллий ғоя, тасбиҳ.

Истиқлол даври ўзбек шеъриятидаги ғоявий-услубий изланишларда янгича оҳанглар ва шаклий кўринишлар тобора кўпроқ қарор топмоқда. Бунда, шубҳасиз, миллий адабий анъаналарни ижодий ўзлаштириш билан бирга, жаҳон шеърияти тажрибаларидан баҳраманд бўлиш, уларни ижодий қўллаш ҳолатлари мавжуд. Олам ва одам сир-синоатларининг бадиий-эстетик тадқиқи ижодкор олдиға ҳамиша янги-янги жавоб излашни, янгича фикрлашни тақозо этади. Бу нарса ижодкор индивидуаллигини янги унсурлар, хусусиятлар билан бойитади. Ана шу жараёни яхлит эстетик ҳодиса сифатида ўрганиш, назарий умумлаштириш ишнинг долзарблигини белгилайди.

Ҳозирги вақтда миллий шеъриятимизда тўрт, уч, икки ва бир сатрли мухтасар шеър намуналари тобора кўпаймоқда. Бу шеърият анъанавий, шаклий чегаралар ва қолиплардан қутулишга интилиш самараси бўлиб, янгича ифодаларга интилмоқда. Истиқлол шеъриятида “Анорлар дард каби ёрилар” (Фахриёр), “Сени дея сенсиз яшадим”, “Бир бошимда минг битта қисмат” (Улуғбек Ҳамдам) сингари бир мисрали, “Эрк чойшабмас, Кўйлақдир”, “Шеър тўқийман ўргимчак каби Мухаббатнинг толаларидан” (Фахриёр) каби икки қаторли мустақил шеърлар майдонга келди. Шарқ шеъриятдан ижодий ўзлаштирилган учликларнинг турли типлари яратилди. Хоккулар Рауф Парфи, Баҳром Рўзимухаммад ва Гўзал Бегим

талқинида турфалик касб этади, Фарида Афрўзнинг мустақил учликдан иборат тасбиҳларида ўзгача оҳанг ва ифода мавжуд.

Шунингдек, XX асрнинг 90-йилларидан кенг тарқала бошлаган янгича тафаккур, ўзликни англаш, миллий фахр туйғусининг кучайиши каби омиллар бадиий ижодкорлик, жумладан, шеъриятда ҳам сифат ўзгаришларини вужудга келтира бошлади. Шеърият мавзу, жанр жиҳатдан анча кенгайиб, бойиди, фикрий ва ҳиссий теранлик ошиб, инсонни қамровли англаш, унинг қалб оламини тафтиш этиш, умуман, янгича бадиий кашф қилиш кучайди. Ижодкорларнинг изланишларида миллий анъаналардан озикланган ҳолда ҳозирги Шарқ ва Ғарб адабиётидаги авангард тажрибаларни ижодий ўзлаштиришга кенг йўл очилди. Бу эса ҳаётни бевосита, бўямасдан тасвирлаш, шахс тақдиридаги мураккабликларни, унинг ички дунёси, ўй-фикрларини холис, кенгроқ тадқиқ этишда услуб ва ёндашувларни такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Бугунги шеъриятимиз ана шу йўлдан дадил борар экан, унинг моҳиятини ташкил этувчи инсонпарварлик, эзгулик, эрксеварлик каби умумбашарий ғоялар ранг-баранг шеърий шакллар ва услубларда куйланмоқда.

Юқоридаги фикрлар бадиий тафаккурнинг шеъриятдаги тарзига хос қуйидаги асосий хусусиятларни кўрсатишга асос беради:

– Мустақиллик даври шеъриятининг замини кўп асрлик миллий адабий анъаналар бўлиб, бу шеърият уларнинг узвий давоми, ҳозирги тарихий шароитдаги сифат жиҳатдан янги, юқори босқичдир. Бу босқич шеърият жанрларида инсон концепцияси, эзгулик, ўзликни англаш ва эрк ғоялари тасвирининг чуқурлашуви, ижод эркинлиги ва бадиий истеъдод имкониятларига кенг йўл очилгани билан характерланади;

– шоирлар ижодий фаоллигининг ҳар қачонгидан ҳам кучайиши, ижтимоий-маънавий жабҳаларда ижодкор нуфузининг ошиши, инсон билан воқелик алоқаларининг янада кенгайиши, бадиий маҳоратининг тобора такомиллашиб

бориши кузатилмоқда. Шеърларда баёнчилик ўрнини, асосан, бадиий тадқиқ, яъни аналитик услуб эгалламоқда;

– мафкура тазйиқи ва сиёсат қуролидан холи бугунги шеърият мазмунини миллий ва умумбашарий ғоялар ташкил этади. Булар турли мавзу ва шаклий-услубий унсурлар мужассамлашган асарларда акс этмоқда. Хусусан, шеъриятнинг мавзу доираси диний-маърифий (Абдулла Орипов, Омон Матжон, Усмон Азим), қатоғонлик (Ҳалима Худойбердиева, Муҳаммад Юсуф) каби янги ғоялар билан бойиди, илоҳий рух, исломий эътиқод, шахс комиллиги ва ижодкорнинг субъектив фикрлаши муҳим омилга айланмоқда;

– истиқлол даври шеърияти жанрлар ва шакллар ранг-баранглиги билан ҳам ўзига хос феномендир. Унда мумтоз лириканинг ғазал, туюқ, тўртлик, рубоий, маснавий каби анъанавий жанрларига янгича ёндашиш билан бирга фард, сонет, манзума, ўнлик, ўн иккилик ва шеърий туркум каби поэтик шакллари ҳам кенг қўлланилмоқда, тарихий ва замонавий мавзулар янада кенгайди, фалсафий-ижтимоий қарашларни муаллифнинг ўй-фикрлари, ҳаётий хулосалари, кечинма ва нутқи орқали ифодалаш кўпроқ кўзга ташланмоқда;

– мажозий-рамзий образлилик ва фалсафий мушоҳадакорлик бугунги шеъриятнинг туб хусусиятларидан биридир. Тимсолларга асосланган поэтик идрок ва ифода шеърнинг фалсафий, ибратли умумлашмалар билан маъно салмоғи ва оригиналлигини оширишдан ташқари ҳиссий таъсири, гўзаллиги ва услубий раванлигига ҳам имкон бермоқда. Бу жараёнда фикр ва туйғу, тафаккур ва кечинма ўйғунлиги тобора ёрқин намоён бўлмоқда;

– бугунги шеъриятимизда жаҳон бадиий тафаккури илғор тажрибалари билан синтезлашув ҳодисаси юз бермоқда. Натижада поэзиямиз ўз заминидан узилмаган ҳолда ўзгача тафаккур тарзи, адабий шакллар, ифода услубларини миллий рух ва мазмун билан омўхта қилган ҳолда қабул қилмоқда. Бу унинг узлуксиз изланиш ва янгиланиш тамойилига асосланган бадиий тафаккур, жумладан, поэтик ижод табиатининг муҳим хоссасидир;

– XX аср ўзбек шеъриятида шаклланган поэтик образ талқинида ҳозирги кунда схематик, бир хилликдан воз кечилиб, уни жонли хилқат, мусбат ва манфий жиҳатлари билан холис ва ишонарли тасвирлаш мустаҳкамланмоқда. Яъни “реал воқелик фактлари фақатгина ўзига хос белги-хусусиятлари билан эмас, балки ижодкорнинг эстетик идеалига хос атрибутлар билан бойитилган, муайян даражада ўзгартирилган, қайтадан идрок этилган ҳолда акс этгандагина бадиий образ вужудга келиши”⁸⁷ тамойилига амал қилинмоқда.

Ҳозирги ўзбек шеъриятида юқорида таъкидланган тамойиллар ва хусусиятлар тобора такомиллашиб, унинг янги-янги қирралари намоён бўлиб бормоқда. Табиийки, бу жараён давр ва инсон, ижтимоий-маиший турмуш ва эстетик онг, шуур муносабатлари билан боғлиқ ҳодисадир. Бунда поэтик тафаккурнинг ғоявий, шаклий, услубий йўналишлари ва ижодкорнинг воқеликни бадиий ҳис этиш тарзи ҳам янгиланиб боради. Бинобарин, адабиётшунос У.Ҳамдамов эътироф этганидек, “Янги жанр ва ифода йўсинларини вужудга келишига айнан ҳаёт ритмининг ўзгариши, ижтимоий-маиший, маданий ҳаётимиздаги янгиланишлар сабаб бўлади. У янги кайфиятнинг меваси, шоир воситачилигида жамият эҳтиёжининг қондирилиши йўлидаги ҳаракатлардир”⁸⁸. Миллий шеъриятимизнинг XX асрдаги, хусусан, унинг иккинчи ярми ўрталаридан кучайган янгиланиш палласида бу ўзгаришлар яққол кўрина бошлади ва мустақиллик даврида ўзини тўла намоён қила бошлади.

Тўғри, истиқлол даври шеъриятининг такомилли осон кечаётгани йўқ. Мустақилликнинг дастлабки даврида шеъриятда турли шаклий изланишлар ва зўраки бадиийлик кетидан қувиб, адабиётнинг ижтимоий функцияси, мазмун салмоғи бирмунча унутилган эди. Кейинги ўн йилликда бу қусур барҳам топаётгани реал фактдир. Жамиятда кечаётган серқирра, мураккаб жараёнларнинг замондошлар онги ва кайфиятига таъсири, поэтик асарлар орқали кишиларда

⁸⁷ Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент, 2004. – Б.64.

⁸⁸ Ҳамдамов У. Бадиий тафаккур тадрижи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – Б.7.

Ўзликни англаш туйғусининг ўсишида, шубҳасиз, энг таъсирчан воситага айланиб бормоқда. Бу эса шеъриятнинг ижтимоий-эстетик функциясини ҳар қачонгидан ҳам оширмоқда. Зеро, чинакам бадиий асар давр маънавий эҳтиёжининг ифодаси сифатида туғилиб, фақат шаклий-услубий жиҳатдангина эмас, балки мазмун-моҳияти ва ижтимоий аҳамияти жиҳатдан ҳам янгилашиб, такомиллашиб бориши билан бетакрордир. Истиқлол даври шеъриятида бу хусусиятлар тобора ёрқин кўринмоқда ҳамда услубий янгилашиш, такомиллашиш, мазмун ва шакл, жанрлар табиати, бадиияти, поэтик образ тизимида тобора фаоллашмоқда. Бинобарин, миллий ва умуминсоний ғояни бойитаётган, ахлоқий-диний, тасаввуфий-маърифий қарашлар, руҳият манзаралари тасвирининг кенгайиши, жанрлар ва шеърий шаклларнинг синтезлашуви, лирик қаҳрамон талқинидаги ранг-баранглик каби тамойиллар поэтик ифода эврилишларини ҳар жиҳатдан кучайтирмоқда. Бу эса ҳозирги йўналишларни 90-йиллардаги услубий изланишларнинг табиий давоми, анча мукаммаллашган кўриниши сифатида баҳолашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жадидчилик. – Тошкент, 2007. – Б.95-96.
2. Орипов А. Шеърият – кўнгил кенглиги // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 2009. – 4 сентябрь.
3. Норматов У. Ижод сеҳри. – Тошкент: Шарқ, 2007. – Б.246-247.
4. Рўзимуҳаммад Б. Постмодернизм – унутилган эскиликми // Интеллект. – Тошкент, 2008. – 17 январь.
5. Саримсоқов Б., Очилов Э. Ҳозирги ўзбек шеъриятининг тараққиёт тамойиллари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2005. – 3-сон. – Б.43.
6. Ҳамдамов У. Бадиий тафаккур тадрижи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – Б.7.
7. Улуғбек Ҳамдам. Янгилашиш эҳтиёжи. – Тошкент: Фан, 2007. – Б.78